

UDK 621.3.042.2

**ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
DIFFERENSIALLASHGAN TARIFLAR TIZIMI AHAMIYATI TAHLILI**

¹**Y.O.Ochilov,**

²**SH.P.Jumayev**

¹Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti assistenti

²Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti talabasi

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi elektr energetikasi tizimida tariflar tizimining tahlili va differensiallangan tariflarni qo'llash, istiqbollarni baholash hamda EENHAT tizimini yanada rivojlantirish haqida so'z yuritiladi: Iste'mol qilinadigan elektr energiya samaradorligini oshirish, energiya iste'moliga ketadigan harajatlarni qisqartirish uchun energiya tariflarini vaqt bo'yicha o'zgarishini qo'llash ushbu maqolada asoslangan.

Tayanch so'zlar va iboralar: turli xil tariflar, differensial, differensiallashgan tariflar, EENHAT- elektr energiya nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimlari.

Аннотация. Речь идет об анализе системы тарифов в электроэнергетической системе Республики Узбекистан и оценке перспектив применения дифференцированных тарифов, а также о дальнейшем развитии системы АСКУЭ: Применение изменения тарифов на электроэнергию во времени для повышения эффективности потребления электроэнергии, сокращения затрат на потребление энергии основано на этой статье.

Ключевые слова и фразы: пиковые периоды (периоды), дифференцированный тарифы, автоматизированные системы учета и контроля электроэнергии АСКУЭ

Annotion. The analysis of the tariff system in the electrical energy system of the Republic of Uzbekistan and the application of differentiated tariffs, assessment of prospects and further development of the EENHAT system will be discussed: considering the above-mentioned issue. The application of time-varying energy tariffs to increase the efficiency of electricity consumed, to reduce costs for energy consumption, is based on this article.

Key words and phrases: peak periods (periods), differentiated tariffs, automated systems for accounting and control of electricity EENHAT,

Kirish. O'zbekiston aholisi yil sayin ortib bormoqda, iqtisodiyoti shiddat bilan o'sib borayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Elektr energiya va gazga bo'lgan talab ham ortadi. Hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri elektrenergetika tarmog'iga yangi tarif islohotida har bir istemolchi elektr va gaz uchun adolatli haq to'lash tizimiga o'tadi. Energetika tizimida elektr energiyasi tariflari har yili yuqoriga qarab qayta ko'rib chiqiladi, ammo elektr ta'minoti ishonchliligining umumiy darajasi kamayadi. Ishonchlilikni oshirish uchun bir qancha iqtisodiy vositalar mavjud. Hozirgi vaqtda eng samarali chora, elektr energiyasiga ishonchlilik darajasi bo'yicha differensiallashgan tariflarni joriy etish bo'lib ko'rinadi. Bunday tariflarni hisoblash bo'yicha tavsiyalar taklif

etiladi, bu esa o‘zaro iqtisodiy tomondan tejamkorlikga imkon beradi. Bunday tizimning afzalligi shundan iboratki, barcha iste’molchilar, ularning ishonchlilik darajasidan qat’i nazar, butun tizimning ishonchliliigi oshirishga xizmat qiladi.

Maqolada quvvati 630 kVA bo‘lgan transformatorga o‘rnatilgan 3 fazali balans xisoblagichi ko‘rsatkichlari asosida olingan ma’lumotlar tahlil qilingan.

Asosiy qism. Balans xisoblagich va konsentrator orqali barcha iste’molchilarning jumladan bir fazali va uch fazali iste’molchilarning sutkaning 5 ta qismi bo‘yicha iste’moli ko‘rsatkichlarini olish mumkin. Transformatoriga o‘rnatilgan EX518 markali balans hisoblagichining ko‘rsatgichi haqida ma’lumot 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Bir kunlik energiya iste’moli esa 5118 kVt·soat ni tshkil qiladi		
1-davr 6 soat	1 faza bo‘yicha	$W_1^{1f} = 403 \text{ kW soat}$
	3 faza bo‘yicha	$W_1^{3f} = 131 \text{ kW soat}$
2-davr 3 soat	1 faza bo‘yicha	$W_2^{1f} = 1239 \text{ kW soat}$
	3 faza bo‘yicha	$W_2^{3f} = 271 \text{ kW soat}$
3-davr 8 soat	1 faza bo‘yicha	$W_3^{1f} = 654 \text{ kW soat}$
	3 faza bo‘yicha	$W_3^{3f} = 376 \text{ kW soat}$
4-davr 5 soat	1 faza bo‘yicha	$W_4^{1f} = 1239 \text{ kW soat}$
	3 faza bo‘yicha	$W_4^{3f} = 271 \text{ kW soat}$
5-davr 2 soat	1 faza bo‘yicha	$W_5^{1f} = 403 \text{ kW soat}$
	3 faza bo‘yicha	$W_5^{3f} = 131 \text{ kW soat}$
Jami: 24 soat 5118 kW·soat	1 faza bo‘yicha	$W_{umumiy}^{1f} = 3938 \text{ kW soat}$
	3 faza bo‘yicha	$W_{umumiy}^{3f} = 1180 \text{ kW soat}$

Quvvati 630 kVA bo‘lgan transformatori iste’molchilari bir sutkada 5118 kW·soat elektr energiyasi istemol qilib, shundan 3938 kW·soat 1 fazali iste’molchilarga, 1180 kW·soati esa 3 fazali iste’molchilarga to‘g‘ri keladi. Quyida 1 fazali iste’molchilarning elektr yuklama grafigi (1-rasm) keltirilgan.

1-rasm. Sutkaning 5 ta davridagi elektr yuklama grafigi ko‘rinishi

Olingan yuklama grafiglari shuni ko‘rsatadiki, 1 fazali iste‘molchilari bir sutka mobaynidagi elektr energiyasiga bo‘lgan talab ertalabki pik vaqti 06:00 dan 09:00 gacha, kechgi pik 17:00 dan 22:00 gacha bo‘lgan davrlarga to‘g‘ri kelmoqda. 3 faza iste‘molchilarda esa asosan kunduzgi yarim pik davrga (9:00 dan 17:00 gacha) to‘g‘ri kelmoqda. Yuqoridagi grafikdan ko‘rinib turibdiki tungi soat 22:00 dan tongi 06:00 gacha bo‘lgan davrlarda elektr energiyasiga bo‘lgan sezilarli darajada tushib ketgan. Agar hususiy holatda iste‘mol ko‘rinishini +14% dan -14% gacha o‘zgartirsak (2-jadval) balans hisoblagichining ko‘rsatgichi quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi.

2-jadval

Istemol davrlari		Pn kW·soat (har bir davrdagi istemol)	Umumiy istemolga nisbatan %
06dan 09 gacha	1 fazali	720,6	26,9
	3 fazali	241,2	24,1
09 dan 06gacha	1 fazali	882,1	16,8
	3 fazali	231,3	18,1
09 dan 17:00 gacha	1 fazali	653,7	16,6
	3 fazali	254,4	16,5
17 dan 22 gacha	1 fazali	882,1	16,4
	3 fazali	263,14	20,3
22 dan 00 gacha	1 fazali	799,4	23,5
	3 fazali	200	21,5

Axoli energiya iste‘molchilarini elektr energiyasi istemol ko‘rsatgichlarini $\pm 14\%$ ga o‘zgartirilganidan keyin 1 fazali va 3 fazali iste‘molchilarning jami energiya iste‘moli bo‘yicha elektr yuklama grafigi chizib olamiz. Quyida 4-rasmda barcha iste‘molchilarning Differensiallashgan tarifga o‘tganidan keyingi istemol qilingan elektr energiyasi qiymatlari bo‘yicha chizilgan elektr yuklama grafigi keltirilgan.

2-rasm. Barcha iste'molchilarning differensiallashgan tarifga o'tgandan keyingi ko'rinishi

Yuqoridagi hisoblashlar va yuklama grafiklarining sezilarli darajada o'zgarganligidan kelib chiqib sutkaning beshta davriga nisbatan Differensiallashgan elektr energiyasi tariflarini qo'llaymiz. 3-jadvalda (1 fazali iste'molchilar uchun), 4-jadvalda (3 fazali iste'molchilar uchun) istemol qilingan elektr energiyasini Differensiallashgan elektr energiyasi tariflarigi qo'yib xisoblanishlari keltirilgan. Xar bir tarifdagi narxlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 2022 yil 30 iyundagi 348-sonli qaroriga asosan keltirilgan narxlarga nisbatan tanlab olingan.

3-jadval

Tarif vaqtlari	Elektr energiyasining sutkalik iste'moli kW·soat	Davrlarning umumiy iste'molga nisbati,%	Tarif narxlari, so'm/kW·soat	Xarajatlar, so'm
00:00 06:00	720,591	26,9	147	155759,877
06:00 09:00	882,874	16,6	450	294243,3
09:00 17:00	653,874	16,6	295	192892,83
17:00 22:00	882,996	16,4	450	290698,2
22:00 00:00	799,665	23,5	200	185133
Umumiy:	3939	100		1 118 727,207

4-jadval

Tarif vaqtlari	Elektr energiyasining sutkalik iste'moli kW·soat	Davrlarning umumiy iste'molga nisbati,%	Tarif narxlari, so'm/kW·soat	Xarajatlar, so'm
00:00 6:00	241,38	24,1	295	83892,1
06:00 09:00	231,58	18,1	450	96111

09:00 17:00	254,7	16,5	600	116820
17:00 22:00	263,54	20,3	450	107793
22:00 00:00	200,7	21,5	300	76110
Umumiy:	1180			480726,1

Demak, bir fazalik iste'molchilarning bir sutka davomida istemol qilgan elektr energiyasi uchun qilgan xarajati 1 118 727 (bir million bir yuz o'n sakkiz ming yetti yuz egirma yetti) so'mni tashkil qiladi. Bir oyda qilinadigin xarajatlar quyidagicha xisoblanadi.

$$X_{1f} = \beta \cdot E_{1f} = 30 \cdot 1118727 = 33\ 561\ 810 \text{ so'm}$$

Bu erda β -kunlar soni, E_{1f} -bir kunlik sarflanadigan pul, X_{1f} -bir oyda sarflanadigan pul.

Natijalar: Uch fazalik iste'molchilarning bir sutka davomida istemol qilgan elektr energiyasi uchun qilgan xarajati 480726 (to'rt yuz sakkiz ming etti yuz egirma olti) so'mni tashkil qiladi. Bir oyda qilinadigin xarajatlar quyidagicha xisoblanadi.

$$X_{3f} = \beta \cdot E_{3f} = 30 \cdot 480726 = 14\ 421\ 780 \text{ so'm}$$

Bu erda β -kunlar soni, E_{3f} -bir kunlik sarflanadigan pul, X_{3f} -bir oyda sarflanadigan pul.

$$\sum X_{umumiy} = X_{1f} + X_{3f} = 33\ 561\ 810 + 14\ 421\ 780 = 47\ 983\ 590 \text{ so'm}$$

Solishtirish uchun, differensiallashgan elektr energiyasi tariflariga o'tishdan oldingi va keyingi holatlarni ko'rib chiqamiz.

$$E_{1\phi} = W_{umumiy}^{3f} \cdot \alpha = 118140 \cdot 295 = 34\ 851\ 300 \text{ so'm}$$

$$E_{3\phi} = W_{umumiy}^{3f} \cdot \beta = 35400 \cdot 450 = 15\ 930\ 000 \text{ so'm}$$

$$\sum E_{umumiy} = E_{1f} + E_{3f} = 34851300 + 15930000 = 50\ 781\ 300 \text{ so'm}$$

$$\Delta X_{1f} = E_{1f} - X_{1f} = 34851300 - 33\ 561\ 810 = 1\ 289\ 490 \text{ so'm}$$

$$\Delta X_{3f} = E_{3f} - X_{3f} = 15\ 930\ 000 - 14\ 421\ 780 = 1\ 508\ 220 \text{ so'm}$$

$$\Delta \sum \delta = \sum_{1f}^{3f} E_{umumiy} - \sum_{1f}^{3f} X_{umumiy} = 50\ 781\ 300 - 47\ 983\ 590 = 2\ 797\ 710 \text{ so'm}$$

Demak 630 kVA transformatorlar uchun bir yil mobaynida ko'riladigan foyda ko'rinishini quyidagicha hisoblaymiz

$$\varepsilon = \Delta \sum \delta \cdot 8 \cdot 12 = 2797710 \cdot 8 \cdot 12 = 268\ 580\ 160 \text{ so'm}$$

Hisoblashlar natijasi shuni ko'rsatadiki oddiy tariflardan foydalanilganga nisbatan differensiallashgan elektr energiyasi tariflariga o'tilsa, hamda ushbu tariflardan to'g'ri foydalanilsa bir oyda bitta transformator iste'molchilari bo'yicha 2 797 710 (ikki million etti yuz to'qson etti ming etti yuz o'n) so'm foyda bo'lishi isbotlandi. Agar iste'molchilarning yuklamaning PIK vaqtidagi elektr energiyasigi bo'lgan talabini o'zgartira olinsa ushbu foyda yanada katta ko'rinishga ega bo'lishi ko'rib chiqildi. Elektr yuklama grafiklari ham sezilarli

darajada tekislandi.

3-rasm. Barcha iste'molchilarning differensiallashgan tarifga o'tgandan keyingi va oldingi elektr yuklama grafigi ko'rinishi

5-rasmda 630 kVA transformator orqali taminot oladigan elektr energiyasi iste'molchilarning differensiallashgan tarifga o'tishdan oldingi (oddiy tarif) va keyingi istemoli bo'yicha chizilgan elektr yuklama grafigi monitoringi ko'rsatilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki iste'molchilar Differensiallashgan tariflarga o'tganidan so'ng yuklama grafigi sezilarli darajada o'zgargan.

XULOSA:

Differensiallashgan tariflar tizimiga o'tilsa va tizimdan to'g'ri foydalanilsa, iste'molchilarga va elektr energiyasini yetkazib beruvchi taminot korxonalariga iqtisodiy tomondan foyda bo'lishi asoslab berildi;

Differensiallashgan tariflar tizimidan to'g'ri foydalanilgan holda taqsimlovchi transformatorlarda bo'ladigan o'ta yuklanish holati oldi olinishi hamda transformatorlarda bo'ladigan energiya isrofi joriy tarifdan foydalanilganga nisbatan 9 % gacha kamayishi isbotlandi;

Ertalabki va kechki TIG'IZ vaqtlardagi istemol ko'rsatgichlari o'zgarishi evaziga taqsimlovchi transformatorlarga tushadigan o'ta yuklanish holati oldi olinib, transformatorlar ish rejimining normallasishi mumkinligi aniqlandi.

ADBIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.06.2022 yildagi 348-sonli qarori <https://lex.uz/docs/6089395>
2. Bobojanov, M. K., & Ochilov, Y. O. (2023). A COMPLETE ANALYSIS OF THE MODULE PROGRAM TO ASSESS THE REDUCTION OF ELECTRICITY EMISSIONS IN DISTRIBUTION TRANSFORMERS WITH EXTENSIVE USE OF THE DIFFERENTIAL TARIFF SYSTEM. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(18), 152-157. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=ru&cluster=295287146565223568>
3. Y.O.Ochilov, M.K.Bobojanov "Analysis of Opportunities to Reduce Energy Waste in Distribution Transformers By Applying Time-Differentiated Tariffs" *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology* Vol. 10, Issue 10, October 2023// 21118-21123-betlar ([Y.O.Ochilov Maqolalar – Google Disk](#))
4. Muratov.X.M, Kadirov.K.SH. Дифференцированный тариф на электроэнергию в Узбекистане: предпосылки и перспективы внедрения // O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi, O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi, Informatika va Energetika muammolari O'zbekiston jurnali. 2014 yil, №1-2, 85-88 bet

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

5. Fayziyev, M., Tuychiev, F., Mustayev, R., & Ochilov, Y. (2023). Development and research of non-contact starting devices for electric consumers and motors. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 384). EDP Sciences. <https://www.proquest.com/openview/d8bb88e814188bffb951d0f0d93ce3ec/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2040555>
6. Fayziyev, M., Ochilov, Y., Nimatov, K., & Mustayev, R. (2023). Analysis of payment priority for electricity consumed in industrial enterprises on the base of classified tariffs. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 384). EDP Sciences. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/21/e3sconf_rses2023_01039.pdf
7. M.K.Bobojanov, Y.O.Ochilov konferensiya “Energiya va resurs tejash muammolari” “Elektr energiyasining tabaqalashtirilgan tariflarini aholi turar joy binolari uchun qo‘llash” Toshkent/ /256-260 betlar/2022 (maxsus son №83) <https://drive.google.com/drive/folders/1YalW6rHRx4g5odFX17vz4Sa5rv2LbjRG>
8. M.M.Fayziyev, M.K.Bobojanov, Y.O.Ochilov kanferensiya «INNOVATION TEXNOLOGIYALAR» «Elektr energiya uchun to‘lovlarni tabaqalashtirilgan tariflar asosida to‘lash samaradorligining tahlili» Qarshi/“INNOVATION TEXNOLOGIYALAR”/7-10 betlar / sentyabr/2022 (maxsus son) <https://drive.google.com/drive/my-drive>.
9. M.K.Bobojanov, S.Mahmutkxonov, and S.Aytbaev. Investigation of the Problems Non-Sinusoidal of the Voltage Form. AIP Conference Proceedings 2552, 050011, (2023), <https://doi.org/10.1063/5.0113890>.
10. M.Bobojanov. Development and Research of Two Speed Motor with Pole-Changing Winding. AIP Conference Proceedings 2552, 050034, (2023), <https://doi.org/10.1063/5.0114077>.
11. M.K.Bobojanov, R.Ch.Karimov, T.H.Qosimov, S.D.Zh.Dzhuraev. Development and experimental study of circuits of contactless device for automation of compensation of reactive power of capacitor batteries. E3S Web of Conferences, 289, 07012, (2021), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128907012>.
12. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
14. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
15. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
16. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA‘LIM MUHITIDA O‘QITISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
18. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
19. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

- BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
21. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
 22. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
 23. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
 24. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
 25. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
 26. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
 27. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
 28. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
 29. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
 30. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
 31. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
 32. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
 33. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
 34. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
 35. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).